

A LEGALIDADE E A EFICÁCIA DO MÉTODO DE CUMPRIMENTO DE PENA DA APAC NO BRASIL SOB A PERSPECTIVA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

THE LEGALITY AND EFFECTIVENESS OF THE APAC SENTENCING METHOD IN BRAZIL FROM THE PERSPECTIVE OF THE PENAL ENFORCEMENT LAW

Williane Marques de Sousa¹

João Celso Moura de Castro²

RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo sobre a aplicação do método alternativo de cumprimento de pena desenvolvido pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) no Brasil, em razão da situação precária no sistema prisional atual e dos altos índices de reincidência. O objetivo geral do estudo foi analisar a legalidade e a eficácia da aplicação do método desenvolvido pela APAC, que promete um tratamento humanizado ao detendo, em local diverso do presídio. Os objetivos específicos foram: verificar a execução da pena e sua função ressocializadora conforme a Lei de Execução Penal; informar como o método da APAC tem sido aplicado como alternativa ao cumprimento de pena no presídio; descrever a base legal no ordenamento jurídico brasileiro para a aplicação do método da APAC e identificar sua eficácia na ressocialização dos condenados. Para alcançar estes objetivos, foi utilizada a metodologia da revisão integrativa de literatura, incluindo etapas como a identificação do problema de pesquisa, definição e categorização das informações a serem extraídas e a avaliação e interpretação dos resultados obtidos. Os resultados revelaram que o método da APAC encontra-se amparado em princípios constitucionais, no Código Penal e, em especial, na Lei de Execução Penal.

PALAVRAS-CHAVE: ressocialização, associação de proteção e assistência aos condenados, lei de execução penal

ABSTRACT: This paper presents a study on the application of the alternative method of serving sentences developed by the Association for the Protection and Assistance of Convicts (APAC) in Brazil, due to the precarious situation in the current prison system and the high rates of recidivism. The general objective of the study was to analyse the legality and effectiveness of applying the method developed by APAC, which promises humanized treatment for inmates in a place other than prison. The specific objectives were: to verify the execution of the sentence and its resocializing function according to the Penal Execution Law; to inform how the APAC method has been applied as an alternative to serving time in prison; to describe the legal basis in the Brazilian legal system for the application of the APAC method and to identify its effectiveness in resocializing convicts. To achieve these objectives, the integrative literature review methodology was used, including stages such as identifying the research problem, defining and categorizing the information to be extracted and evaluating and interpreting the results obtained. The results revealed that the APAC method is supported by constitutional principles, the Penal Code and, in particular, the Penal Execution Law.

KEYWORDS: resocialization, association for the protection and assistance of convicts, penal execution law.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: willianejj72@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaocelso@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Em todos os lugares existe a ocorrência de delitos criminosos e cada país possui suas próprias regras e formas de punição. No Brasil, a lei que regula a execução da pena é a Lei Nº 7.210/84 instituída como a Lei de Execução Penal (LEP). O objetivo deste dispositivo legal está descrito logo em seu artigo 1º que diz que “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado” (Brasil, 1984, on-line).

Neste artigo, observa-se a presença da função ressocializadora da pena, que busca conferir ao condenado condições para um retorno digno à sociedade após o cumprimento de pena. Entretanto, vê-se atualmente que os objetivos previstos na LEP não estão sendo cumpridos de fato, pois o sistema prisional está em uma situação precária e os índices de reincidência permanecem altos.

Por outro lado, existem modelos alternativos de cumprimento de pena baseados no tratamento humanizado e na real ressocialização dos detentos. Um dos maiores exemplos é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC, uma instituição privada sem fins lucrativos que desenvolve atualmente um método próprio de cumprimento de pena, fora dos presídios, pautado na valorização humana, educação, trabalho e espiritualidade, buscando concretizar a reabilitação dos condenados.

Diante desse cenário, surge a seguinte pergunta de partida para esta pesquisa: quais as evidências científicas acerca da legalidade e da eficácia da aplicação do método desenvolvido pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC? Pressupõe-se, inicialmente, que este método não se enquadra como uma das penas proibidas no ordenamento jurídico brasileiro e que sua legalidade está pautada principalmente na Lei de Execução Penal, trazendo também a função ressocializadora da pena.

A justificativa desta pesquisa se encontra no interesse de se compreender a metodologia da APAC, que se apresenta como um potencial método diversificado de cumprimento de pena no sistema brasileiro e de verificar qual aparato legal da aplicação desse método no ordenamento jurídico vigente. A execução penal e a função ressocializadora da pena são temas atuais e de interesse não só acadêmico, mas também da sociedade em geral, que é afetada positivamente com a reintegração de um ex-detento.

O objetivo principal do estudo é analisar as evidências científicas acerca da legalidade e da eficácia da aplicação do método desenvolvido pela APAC. Os objetivos específicos são: verificar

a execução da pena e sua função ressocializadora conforme a Lei de Execução Penal no Brasil; apresentar como o método da APAC tem sido aplicado como alternativa ao cumprimento de pena no presídio; descrever a base legal no ordenamento jurídico brasileiro para a aplicação do método da APAC e identificar sua eficácia na ressocialização dos condenados.

A metodologia adotada é a revisão integrativa de literatura, seguindo a proposta de Mendes, Silveira e Galvão (2008), e inclui as etapas de: identificação do tema e seleção da hipótese de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos na amostragem ou busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização dos mesmos; avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resultados; e apresentação da revisão e síntese do conhecimento.

Este estudo visa contribuir com uma reflexão jurídico-crítica acerca da temática da ressocialização no modelo de Execução Penal no Brasil, analisando, em especial, a legalidade e a viabilidade do método desenvolvido pelas APACS no país como uma possível alternativa ao sistema carcerário convencional.

2. A LEI DE EXECUÇÃO PENAL E A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA

Cada nação estrutura seu ordenamento jurídico com disposições específicas para a aplicação de penalidades, visando punir aqueles que transgridam as normas estabelecidas pelo Estado. Historicamente, as penas eram marcadas por sua crueldade e caráter humilhante, recorrendo frequentemente a métodos de tortura e execuções bárbaras. Segundo Maia et al. (2021, p. 12), "as penas de outrora eram predominantemente físicas, refletindo o poder e a vingança dos governantes".

Com o passar dos anos e a expansão dos Direitos Humanos, as penas adquiriram um caráter mais humanizado, refletindo uma evolução legislativa em prol de um tratamento mais digno aos detentos. A Constituição Federal do Brasil de 1824, promulgada no Regime Imperial, foi pioneira ao abolir as penas de açoites, tortura, ferro quente e outras penas cruéis, além de determinar que as cadeias deveriam ser limpas, seguras e ventiladas, com a devida separação dos réus conforme suas circunstâncias (Brasil, 1824, on-line).

A atual Constituição do Brasil, de 1988, segue essa linha, proibindo as penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis (Brasil, 1988). Antes dela, em 1984, foi promulgada a Lei Nº 7.210, conhecida como Lei de Execução Penal - LEP. Conforme Ferreira

(2020, p.131), essa lei “possui como principal objetivo efetivar a correta aplicação da sentença e proporcionar a harmônica reintegração social do condenado”.

A LEP destaca que a pena não deve apenas punir o infrator pelo cometimento do ato ilícito, mas também proporcionar condições para sua reintegração digna à sociedade, evidenciando sua função ressocializadora. Ferreira (2020) defende que a lei tem como objetivo primordial cumprir fielmente o que foi determinado na sentença e, simultaneamente, oferecer meios para que o detento se recupere e retorne ao convívio em sociedade.

Lima (2018, on-line) descreve a ressocialização como uma função essencial da pena, que deve:

“proporcionar a oportunidade do delinquente de se adequar aos ditames da lei, ou seja, não praticar condutas ilícitas, e assim, reinseri-lo novamente na sociedade de forma que o mesmo desenvolva responsabilidades no sentido de manter a sua própria subsistência com os frutos do seu trabalho, bem como a criação ou conservação de princípios e valores sociais pessoais, necessários ao convívio social.”

O Código Penal Brasileiro também segue a linha da ressocialização, em seu art. 59, quando instrui que o juiz deve considerar as circunstâncias e aplicar uma pena "necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime" (Brasil, 1940, on-line), ressaltando as funções punitiva e preventiva/ressocializadora da pena.

A LEP é a norma que mais enfatiza o aspecto ressocializador da pena no Brasil. Ela prevê tratamento digno ao detento, garantindo assistências e direitos fundamentais, sempre sob o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. No art. 10, a LEP estabelece que é dever do Estado assistir ao preso e ao internado, e o art. 41 lista os direitos dos presos, incluindo alimentação adequada, vestuário, atividades profissionais e intelectuais, e igualdade de tratamento (Brasil, 1984, on-line).

O art. 5º da LEP prevê que “os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal” (Brasil, 1984, on-line). Em relação aos estabelecimentos prisionais, o art. 83 determina que devem contar com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva.

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) é o órgão responsável por formular políticas públicas para a qualidade da custódia e ressocialização dos detentos, analisando periodicamente a situação do sistema carcerário brasileiro e definindo suas prioridades. Já o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), é o órgão que executa esses planos, monitorando a eficácia da Lei de Execução Penal (Ferreira, 2020).

Entretanto, apesar dessa organização sistemática de planejamento e da previsão legal que determina tratamento digno e condições de ressocialização aos presos, a realidade prática diverge das

previsões legais e a LEP acaba não cumprindo seus objetivos. Maia, *et. al.* (2021, p. 10-11) relatam que os presídios brasileiros se encontram em péssimas condições, onde os detentos sobrevivem em situação degradante, com a “falta de alimentação, superlotação e nenhuma assistência social ou jurídica”.

A BBC News reportou em 2021 que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com 773 mil pessoas encarceradas, segundo o governo, perdendo apenas para os Estados Unidos e Rússia, respectivamente. A situação atual do sistema carcerário brasileiro, além de ser uma amostra de descaso por parte do poder público e uma ofensa aos direitos humanos, interfere no aumento da criminalidade e nos índices de reincidência criminal (Maia, *et. al.* 2021).

Hernandes (2019, on-line), citando Bitencourt (2004, p. 161), argumenta que “o sistema penitenciário tradicional não consegue reabilitar o delinquente; ao contrário, constitui uma realidade violenta e opressiva e serve apenas para reforçar os valores negativos do condenado”. Com isso, o autor pretende demonstrar a ineficácia no processo de reabilitação dos detentos, contrariando o que está previsto na Lei de Execução Penal.

A população, embora deseje a punição dos infratores, questiona a credibilidade do sistema penitenciário, que parece não interromper a continuidade das práticas criminosas por parte de ex-detentos. Assim, torna-se urgente o desenvolvimento de políticas públicas e métodos alternativos de cumprimento de pena.

3. O MÉTODO ALTERNATIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA DA APAC

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) representa um método alternativo ao sistema carcerário tradicional, fundamentado na crença de que nenhum ser humano é irrecuperável. A metodologia da APAC é diferenciada, pois valoriza os detentos, oferecendo-lhes condições para recuperação e reinserção social, baseadas no trabalho humano e na confiança recíproca (Marques, Studart, 2020).

A Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC, entidade responsável por coordenar e assessorar as APACS define a instituição como uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que objetiva a recuperação e a reintegração social dos detentos, utilizando métodos que enfatizam a humanização e a dignidade humana durante o cumprimento de pena (FBAC, s.d.).

As APACs operam com uma disciplina rígida, pautada no respeito, ordem, trabalho, convívio familiar e espiritualidade, visando alcançar a reintegração dos condenados. O método da APAC promete proporcionar um cumprimento de pena mais humanizado, mas sem perder de vista a função punitiva da pena.

É importante ressaltar desde logo que essa instituição não promete substituir o sistema carcerário convencional, sendo, na verdade, “um modelo alternativo viável em constante evolução, capaz de amenizar o grave problema penitenciário, descentralizar o cumprimento de pena e humanizar as prisões” (CIEMA, 2020, on-line).

3.1 Surgimento e Atuação das Instituições

Segundo o Centro Internacional de Estudos do Método APAC – CIEMA (2020, on-line), a APAC surgiu em 1972, em São José dos Campos/SP, por iniciativa de um grupo de voluntários cristãos liderados pelo Dr. Mário Ottoboni. O objetivo inicial do grupo era evangelizar e ajudar os presos da cadeia da região, mas logo perceberam que precisariam de uma entidade juridicamente organizada para conseguir efetivar seus objetivos frente aos desafios do sistema prisional.

Com o tempo, a APAC se estabeleceu e conseguiu expandir sua metodologia para outros lugares. Atualmente, existem aproximadamente 62 centros da APAC no Brasil, entre unidades masculinas e femininas, distribuídos em sete estados brasileiros e o método também é aplicado internacionalmente (CIEMA, 2020, on-line).

Para que fosse viável a aplicação do método, foram criados, então os Centros de Reintegração Social - CRS, espaços equipados e propícios para a recuperação digna da pessoa privada de liberdade, observando as peculiaridades de cada regime estabelecido na Lei de Execução Penal: fechado, semiaberto e aberto (CIEMA, 2020, on-line).

3.2 Metodologia e elementos da APAC

A metodologia da APAC é uma abordagem alternativa e rigorosa ao cumprimento de pena no ambiente carcerário. Os recuperandos, como são chamados os detentos, seguem uma rotina diária intensa, que começa às 6h e termina às 22h, incluindo trabalho, estudo, sessões coletivas de terapia, atividades de lazer e capacitação profissional, com o objetivo de evitar a ociosidade e promover a produtividade. (FBCA, s.d., on-line).

Os 12 elementos fundamentais da metodologia da APAC são:

1. **Participação da Comunidade:** Envolve a sociedade na recuperação dos detentos, incluindo voluntários, profissionais de diversas áreas e autoridades judiciais.

2. **Recuperando Ajudando Recuperando:** Estimula a cooperação entre os detentos para compartilhar experiências e auxiliar nas tarefas diárias.

3. **Trabalho:** Considerado essencial para a dignidade e autonomia, o trabalho é introduzido progressivamente, começando com reflexão e resgate de valores, seguido por qualificação profissional e reintegração social.

4. **Espiritualidade:** Oferece suporte espiritual sem imposição de crenças, respeitando a diversidade religiosa e promovendo valores universais.

5. **Assistência Jurídica:** Fornece orientação legal aos detentos sobre o cumprimento de pena e questões jurídicas relacionadas.

6. **Assistência à Saúde:** Garante cuidados médicos, odontológicos, farmacêuticos e psicológicos, fundamentais para a reintegração.

7. **Família:** Encoraja o envolvimento familiar no processo de recuperação, oferecendo encontros e capacitações exclusivos às famílias.

8. **Voluntário e sua Formação:** Capacita voluntários para contribuir efetivamente com o funcionamento das APACs, sem vínculo empregatício.

9. **Centro de Reintegração Social - CRS:** Proporciona espaços adequados para o cumprimento de pena, respeitando os diferentes regimes penais.

10. **Mérito:** Monitora o progresso dos detentos, registrando faltas e conquistas, influenciando a concessão de benefícios legais.

11. **Jornada da Libertação com Cristo:** Projeto voluntário que promove a reflexão sobre uma nova filosofia de vida e valores cristãos.

12. **Valorização Humana:** Trabalha para superar barreiras emocionais e psicológicas dos detentos, elevando sua autoestima e perspectiva de vida.

Todos esses elementos são implementados com o intuito de proporcionar um tratamento digno e efetivo, visando a verdadeira ressocialização dos detentos. A metodologia da APAC é um exemplo de como a participação ativa da comunidade e o foco na humanização podem transformar o processo de cumprimento de pena em uma oportunidade de crescimento e reintegração social.

No estudo desenvolvido por Ferreira e Ottoboni sobre a sistematização de processos no método da APAC, destaca-se a necessidade de efetivar a função punitiva da pena, sem negligenciar o aspecto ressocializador, característico das APACs:

“É preciso que o condenado pague pelo que fez. Que tenha a consciência do erro, de sua consequência e da responsabilidade para com a sociedade. Mas é preciso também que tenha sua autoestima devolvida, que tenha referências positivas, baseadas em valores sólidos e fraternos, de modo que deixe de enxergar na criminalidade sua única e inevitável possibilidade de existência” (2016, p. 13, on-line).

As APACS colaboram com o Poder Judiciário e o Poder Executivo na execução das penas privativas de liberdade, com o suporte de voluntários e da comunidade. Segundo Ferreira e Ottoboni (2016), as entidades atuam sob a supervisão do Juiz de Execução e do Ministério Público, aplicando sua metodologia própria com o respaldo social e sem a presença de policiais e agentes penitenciários.

4. LEGALIDADE E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO DAS APACS NO BRASIL

Inicialmente, é importante reconhecer que o modelo adotado pelas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs) está em conformidade com o sistema jurídico brasileiro, pois a Constituição Federal só proíbe as penas de morte, perpétua, de banimento, de trabalhos forçados e cruéis (Brasil, 1988, on-line), o que não se enquadra na metodologia da APAC.

As APACS trabalham com os detentos sempre respeitando o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, um dos mais significativos no Brasil, proporcionando um ambiente salubre, atividades educacionais e laborais, assistências em várias áreas, sempre visando a ressocialização dos apenados.

Os Centros de Reintegração Social (CRS) das APACs, são estruturados para atender aos três regimes de cumprimento de pena previstos no ordenamento jurídico brasileiro: fechado, semiaberto e aberto. Com isso, é garantida a separação entre os regimes e são fornecidas instalações adequadas para uma execução de pena digna, incluindo celas, banheiros, salas de aula e refeitórios (FBAC, s.d., on-line).

A metodologia APAC se enquadra na categoria de “privação ou restrição da liberdade”, conforme previsto pela Constituição, pois os detentos não têm a liberdade de ir e vir. Geralmente, o processo se inicia no sistema prisional tradicional, e após determinados critérios, os detentos podem ser transferidos para uma APAC.

A Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) estabelece critérios para essa transferência, como a condenação do requerente, a localização da família ou do crime, o interesse voluntário do detento e a existência de vagas (CIEMA, 2020, on-line).

Além desses critérios objetivos, o Tribunal de cada Estado pode definir outros critérios para a efetiva transferência dos detentos:

O Poder Judiciário determina, mediante critérios preestabelecidos pelo Juiz de Execução da Comarca, quais os condenados que podem cumprir a sua pena em um presídio administrado pela APAC, denominado Centro de Reintegração Social, cabendo à APAC comunicar semanalmente à Vara de Execuções Penais o número de vagas existentes em todos os regimes (Ferreira; Ottoboni, 2016, p. 33).

4.1. Apoio Legal e Eficácia das APACs

A Lei de Execução Penal (LEP) reforça a função ressocializadora da pena, além de sua natureza punitiva. A APAC segue esse mesmo objetivo, buscando efetivar as disposições de sentença e proporcionar condições para que o condenado retorne e consiga se integrar novamente na sociedade, em consonância com o art. 1º da LEP.

A LEP, em seu art. 4º, incentiva a participação comunitária na execução penal, o que fortalece a posição das APACs, que são sustentadas principalmente pelo apoio comunitário. O art. 28 da LEP assegura o direito ao trabalho para os condenados, enfatizando seu caráter educativo e produtivo, o que é refletido nas atividades das APACs, que oferecem capacitação profissional e educacional.

Na APAC, cada regime de cumprimento de pena tem o seu trabalho específico. O autor Hernandes explica como se dá o exercício deste elemento em cada regime:

No regime fechado, os recuperandos realizam trabalhos laboroterápicos, isto é, a produção de obras artesanais, como tapeçaria, pinturas de quadros e entre outros; no regime semiaberto, o recuperando que não tem um caminho profissional definido é a oportunidade de se obter, pois é nesse regime que irá ter permissões de saídas para estudar e se profissionalizar, e por fim, no regime aberto (prisão-albergue) é hora de demonstrar que possui condições de retornar à sociedade, ir à busca de um trabalho conforme sua especialidade profissional (Hernandes, 2019, on-line).

A LEP também prevê diversas assistências que devem ser fornecidas aos detentos, tais como material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Todas essas assistências são fornecidas pelas APACs, reafirmando seu alinhamento com a legislação.

Além disso, os estados possuem autonomia para legislar sobre a execução penal afim de complementar o dispositivo federal existente. Em Minas Gerais, por exemplo, existe a Lei

11.404/1994, que em seu art. 157 reconhece como um dos órgãos de execução penal “as entidades civis de direito privado sem fins lucrativos que tenham firmado convênio com o Estado para a administração de unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade” (Minas Gerais, 1994, on-line), o que se encaixa no conceito da APAC.

Em relação à eficácia do método desenvolvido na APAC, é um grande desafio determiná-la em números. Primeiramente porque nem todos os estados brasileiros possuem uma unidade com essa metodologia, se tornando, portanto, inviável determinar um panorama de eficácia nacional.

Entretanto, pode-se tomar como base a realidade da execução da pena em Minas Gerais, que é referência na aplicação do método APAC. O Tribunal do estado informou que a estimativa é de que “a reincidência entre os egressos das unidades APAC gira em torno de 15% (quinze por cento) enquanto que os oriundos do sistema comum alcançam o percentual de 70% (setenta por cento)” (TJMG, 2017, on-line).

A eficácia do método da APAC foi reconhecida também internacionalmente: o site de notícias do Superior Tribunal de Justiça - STJ publicou que a *Prison Fellowship International*, um órgão consultivo das Nações Unidas em assuntos penitenciários, reconheceu o método da APAC como uma alternativa para humanizar a execução penal.

Um aspecto relevante na análise da atuação das APACs é o impacto financeiro que representam para o Estado. Em comparação com o sistema prisional comum, os custos por detento nas APACs são significativamente menores. Segundo um relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2021, o custo médio mensal de um detento no Brasil é de R\$ 2.100,00, com variações que podem chegar a 340% entre diferentes unidades federativas.

Em contraste, dados de 2022 do CIEMA apontam que o custo médio mensal de um recuperando na APAC é de R\$ 1.478,05. A redução de custos nas APACs pode ser atribuída à participação ativa dos detentos na manutenção dos serviços internos, como limpeza, organização e preparo de refeições, enquanto no sistema prisional tradicional, essas responsabilidades recaem sobre o Estado, aumentando a necessidade de servidores públicos e profissionais terceirizados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo examinou a legalidade e a efetividade do método alternativo de execução penal desenvolvido pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC. Constatou-

se que tal método se alinha com a função ressocializadora da pena, estando fundamentado nos princípios e normas do ordenamento jurídico vigente.

Foi essencial reconhecer a importância da ressocialização, conforme estabelecido na Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), apesar de sua aplicação prática ser frequentemente negligenciada, resultando em condições degradantes no sistema prisional, caracterizadas por superlotação e altas taxas de reincidência criminal.

Destacou-se a relevância de métodos alternativos de cumprimento de pena, em especial, o implementado pela APAC, uma sociedade civil sem fins lucrativos que, com base na função ressocializadora da pena, realiza a execução penal dos detentos com humanidade e dignidade.

Nos Centros de Reintegração Social das APACS, os reclusos recebem assistência médica, jurídica, psicológica, religiosa, além de oportunidades educacionais e profissionais, contribuindo para um cumprimento de pena mais justo e para a reintegração social efetiva, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

A inovação do método da APAC, reconhecida nacional e internacionalmente, demonstra a importância de uma execução penal focada na humanização e valorização da vida, oferecendo oportunidades reais de reabilitação e reduzindo significativamente as chances de reincidência.

A legalidade da atuação da APAC no Brasil foi confirmada por normativas que apoiam o método adotado pela associação, baseando-se em princípios constitucionais como a Dignidade da Pessoa Humana e o Tratamento Digno ao Preso, além de dispositivos da Constituição Federal de 1988, do Código Penal e, especialmente, da Lei de Execução Penal.

Além disso, o método da APAC provou ser realmente eficaz na ressocialização, com índices de reincidência em torno de 15%, em contraste com os 70% do sistema prisional tradicional. Isso é atribuído à abordagem diferenciada, ao suporte oferecido durante a execução penal e ao desenvolvimento profissional proporcionado aos detentos na APAC.

Embora a substituição completa do sistema prisional brasileiro não seja viável, a adoção da metodologia da APAC é crucial para assegurar uma execução penal mais digna, que respeita as diretrizes e normas trazidas pela Lei de Execução Penal, além de garantir um índice menor de reincidência criminal.

A implementação desse método traz benefícios não apenas para os detentos, através de uma execução penal mais humanizada, mas também para o Estado, aliviando a superlotação carcerária e reduzindo custos, e para a sociedade, que anseia por uma reintegração segura dos infratores, sem a tendência de cometer novos crimes.

REFERÊNCIAS

APAC: a dignidade como ferramenta de recuperação do preso. **Superior Tribunal de Justiça - Notícias**, 2022. Disponível em:

<<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2022/23102022-Apac-a-dignidade-como-ferramenta-de-recuperacao-do-presos.aspx>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

BRASIL. [**Constituição (1988)**]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF em 5 de outubro de 1988. Planalto, online, 1988. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 02 nov. 2023.

BRASIL. Decreto-Lei N° 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940. Planalto, online, 1940. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em 06 nov. 2023.

BRASIL. Lei N° 7.210, de 11 de julho de 1984. **Institui a Lei de Execução Penal**. Brasília, DF, 11 de julho de 1984. Planalto, online, 1984. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em: 02 nov. 2023.

BRAZIL. [**Constituição Política do Império Do Brasil (1824)**]. Manda observar a Constituição Política do Imperio, oferecida e jurada por Sua Magestade o Imperador. Rio de Janeiro em 22 de abril de 1824. Planalto, online, 1824. Disponível em

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 04 nov. 2023

CENTRO Internacional de Estudos do Método APAC- **CIEMA**, 2020. Minas Gerais. Disponível em: <<https://www.fbac.org.br/ciema-2021/index.php/pt/>>. Acesso em: 19 nov. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ lança estudo inédito sobre custos do sistema prisional. **Agência CNJ de Notícias**, 30 de novembro de 2021. Disponível:

<<https://www.cnj.jus.br/cnj-lanca-estudo-inedito-sobre-custos-do-sistema-prisional/>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

FERREIRA, Jander Ângelo Diogo. Implementação Da Lei De Execução Penal No Brasil: Uma Análise Do Processo De Ressocialização Dos Condenados. **Revista de Ciências Humanas**, [S. l.], v. 2, n. 20, 2020. Disponível em: <<https://periodicos.ufv.br/RCH/article/view/11657>>. Acesso em: 4 nov. 2023.

FERREIRA, Valdeci Antônio; OTTOBONI, Mário; colaboração de: SENESE, Maria Solange Rosalem *et. al.* **Método APAC: sistematização de processos**. Editora: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. ISBN: 978-85-98926-20-8, Belo Horizonte, 2016. Disponível em: <<https://bd-login.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/7821>>. Acesso em: 21 nov. 2023.

FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS - **FBAC**. Minas Gerais, [s.d.]. Disponível em: <<https://fbac.org.br/>>. Acesso em: 04 nov. 2023.

HERNANDES, Matheus. O sistema prisional em foco: o método APAC como sua humanização. **Revista Jus Navigandi**, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 24, n. 5673, 12 jan. 2019. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/63339>>. Acesso em: 28 mar. 2024.

LIMA, Rafaella Meire Mouzinho. **A Ressocialização como direito fundamental do apenado**. JurisWay, 28 de março de 2018. Disponível em: <https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=19873#:~:text=Destarte%2C%20prev%C3%AA%20o%20art.%2038%20do%20C%C3%B3digo%20Penal,como%20pessoa%20n%C3%A3o%20deve%20cessada%20na%20carceragem%20brasileira>. Acesso em: 28 de mar. 2024.

MAIA, Roque Alexandre Soares; *et al.* Sistema Prisional Brasileiro e o Cumprimento Da Lei De Execução Penal Frente Aos Direitos e Deveres Do Preso – Revisão 2021. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], p. 10–55, 2021. Disponível em: <<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/1851>>. Acesso em: 19 nov. 2023.

MARQUES, Thainá Souza Toledo; STUDART, Lúcia. APAC: A concretização de um sistema penitenciário humanizado. **Episteme Transversalis**, [S.l.], v. 11, n. 1, maio 2020. ISSN 2236-2649. Disponível em: <<http://revista.ugb.edu.br/ojs302/index.php/episteme/article/view/2131>>. Acesso em: 19 nov. 2023.

MENDES, Karina Dal Sasso, SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira, GALVÃO, Cristina Maria (2008). Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, 17(4), 758–764. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/abstract/?lang=pt>> . Acesso em: 25 nov. 2023.

MINAS GERAIS, Lei 11.404, de 25 de janeiro de 1994. **Contém normas de Execução Penal**. Disponível em: <<https://leisestaduais.com.br/mg/lei-ordinaria-n-11404-1994-minas-gerais-contem-normas-de-execucao-penal>>. Acesso em: 20 mar. 2024.

ONDE ficam as prisões mais superlotadas da América Latina. **BCC News**, 12 outubro 2021. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58851195>>. Acesso em: 25 mar. de 2024.

TJMG - Tribunal De Justiça De Minas Gerais. **Programa Novos Rumos na Execução Penal**. 17 de abril de 2017, online. Disponível em: <<https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/programa-novos-rumos.htm#>>. Acesso em: 07 nov. 2023.

TRIBUNAL de Justiça de Minas Gerais. **TJMG regulamenta transferência de sentenciados para as Apacs**. JUSBRASIL - Online, 2016. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/noticias/tjmg-regulamenta-transferencia-de-sentenciados-para-as-apacs/393273704>>. Acesso em: 05 nov. 2023